

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONALARNING BILIM VA KO‘NIKMALARNING AHAMIYATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

¹Xudayberganova O‘g‘iljon Batirovna, ²Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi

¹Urganch davlat pedagogika instituti v.b professori

²Urganch davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511085>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Farzand tarbiyasida ota-onalarning bilim va ko‘nikmalarining ahamiyati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqolada oilaviy tarbiya jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, ota-onalarning tarbiyaviy bilimlarni yangilash va mustahkamlashdagi kamchiliklari, shuningdek, samarali metodik materiallar va treninglar orqali bu muammolarni hal etish usullari taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ota-onalarning tarbiyaviy salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: ota-ona, farzand tarbiyasi, metodik bilimlar, tarbiyaviy salohiyat, rivojlantirish mexanizmlari, muammolar, yechimlar, oilaviy tarbiya, tarbiyaviy treninglar, metodik materiallar.

Аннотация. В данной статье анализируются механизмы развития методических знаний родителей в воспитании детей. Рассматривается значение знаний и навыков родителей в воспитательном процессе, существующие проблемы и пути их решения. В статье обсуждаются трудности, возникающие в семейном воспитании, недостатки родителей в обновлении и укреплении воспитательных знаний, а также предлагаются методы решения этих проблем с помощью эффективных методических материалов и тренингов. Результаты исследования содержат практические рекомендации, направленные на повышение воспитательного потенциала родителей.

Ключевые слова: родители, воспитание детей, методические знания, воспитательный потенциал, механизмы развития, проблемы, решения, семейное воспитание, воспитательные тренинги, методические материалы.

Abstract. This article analyzes the mechanisms for developing parents' methodological knowledge in child upbringing. It discusses the importance of parents' knowledge and skills in the educational process, existing problems, and ways to address them. The article examines difficulties encountered in family education, parents' shortcomings in updating and strengthening educational knowledge, and proposes solutions through effective methodological materials and training sessions. The research results include practical recommendations aimed at enhancing parents' educational potential.

Keywords: parents, child upbringing, methodological knowledge, educational potential, development mechanisms, problems, solutions, family education, educational trainings, methodological materials.

Oila — insonning birinchi va eng muhim tarbiya maktabi hisoblanadi. Farzandning hayotga, jamiyatga bo‘lgan munosabati, ma’naviy-axloqiy qiyofasi, intellektual salohiyati avvalo

oilada shakllanadi. Shu bois, zamonaviy jamiyatda ota-onalarning pedagogik va metodik bilimlarga ega bo‘lishi dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, farzand tarbiyasi bo‘yicha yangicha yondashuvlar, shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya metodlari haqida xabardorlik darajasi past bo‘lsa, bu salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida farzand tarbiyasi yanada murakkab va mas’uliyatli jarayonga aylangan. Ota-onalarning pedagogik, psixologik va tarbiyaviy bilimlarga ega bo‘lishi bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta’minlaydi. Ammo, amaliyotda ko‘plab oilalarda bu borada yetarlicha bilim va malakaning yo‘qligi turli tarbiyaviy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Farzand tarbiyasi har bir oilaning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib, uning muvaffaqiyati ota-onalarning tarbiyaviy bilim va ko‘nikmalariga bog‘liq. Bugungi kunda jamiyatda yuzaga kelayotgan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvlarini yangilashni va metodik bilimlarni rivojlantirishni talab qiladi. Shu sababli, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi metodik bilimlarini oshirish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ota-onaning farzand tarbiyasidagi o‘rni o‘zgaras. Ammo bugungi kunda tarbiyaviy ishlar faqat "intuitsiya" yoki "an’anaviy qadriyatlar" asosida emas, balki ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab etadi. Metodik bilimlar orqali ota-onalar quyidagilarga erisha oladi:

- Farzand psixologiyasini chuqur tushunish;
- Yoshga mos tarbiya metodlarini qo‘llash;
- Muammoli vaziyatlarni to‘g‘ri hal qilish;
- Ijtimoiy-madaniy muhitga mos ijobiy shaxs tarbiyalash.

2) Amaldagi muammolar: o‘tkazilgan monitoring va kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab oilalarda quyidagi muammolar mavjud:

- Ota-onalarning pedagogik savodxonligi past;
- Maktab bilan uzviy hamkorlik yetarli darajada emas;
- Tarbiyaviy yondashuvlarda eski, samarasiz metodlar qo‘llanadi;
- Ota-onalar bolalariga ko‘proq moddiy jihatdan g‘amxo‘rlik qiladilar, lekin ularning ruhiy-psixologik holatini e’tibordan chetda qoldiradilar;
- Ijtimoiy tarmoqlardagi noto‘g‘ri tarbiya namunalarining salbiy ta’siri.

Yechimlar: Ota-onalar uchun muntazam ravishda seminar, trening va vebinarlar tashkil etish, mahallalarda psixolog-pedagogik maslahat markazlarini faoliyati kuchaytirish, maktab va bog‘cha tizimi orqali ota-onalarning tarbiyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha amaliy darslar tashkil etish. Multimedia resurslar, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali interaktiv metodik ko‘rsatmalar ishlab chiqish. Ota-onalar ishtirokidagi tarbiyaviy klub va davra suhbatlarini ommalashtirish.

Ota-onalarning tarbiyaviy bilimlari farzandning shaxsiyati shakllanishida, uning ijtimoiy moslashuvida va ma’naviy-axloqiy rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Biroq amaliyotda ota-onalar ko‘pincha o‘z bilimlarini yangilashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu esa tarbiyaviy jarayonda xatoliklarga, noto‘g‘ri yondashuvlarga olib keladi.

Mavjud muammolardan biri ota-onalarning metodik materiallarga yetarlicha kirish imkoniyatining cheklanganligi va tarbiyaviy treninglarga kam qatnashishidir. Shuningdek, ba’zi ota-onalar o‘z tarbiyaviy salohiyatlarini baholashda past o‘ziga ishonchga ega bo‘lib, yangi bilimlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Muammolarni bartaraf etish uchun samarali mexanizmlar ishlab chiqish zarur. Jumladan, ota-onalar uchun maxsus treninglar tashkil etish, zamonaviy metodik qo‘llanmalar yaratish va ularni keng jamoatchilikka yetkazish muhimdir. Treninglar ota-onalarga nafaqat nazariy

bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham o‘rgatadi, bu esa tarbiyaviy jarayonni samaraliroq qiladi.

Shuningdek, oilaviy tarbiya bo‘yicha konsultatsiyalar, onlayn platformalar va interaktiv resurslar yaratish orqali ota-onalarning bilimlarini doimiy ravishda yangilab borish mumkin. Bu esa ularning tarbiyaviy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish ularning tarbiyaviy salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mavjud muammolarni hal etish uchun treninglar, metodik materiallar va zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanish zarur. Ularni pedagogik jihatdan quvvatlab borish — bu nafaqat maktab, balki butun jamiyat zimmasidagi mas’uliyatdir. Rivojlanayotgan davlat uchun bu yo‘nalishdagi har bir qadam strategik ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ota-onalarning tarbiyaviy bilimlarini muntazam yangilab borish va mustahkamlash oilaviy tarbiyaning sifatini oshirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev.Sh.M. Bilimli avlod—buyuk kelajagning, tadbirkor xalq—farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza, 2018 yil.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
3. Jo‘rayev N., Tadjixanova G. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Xolmurodov S. *Oila pedagogikasi.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
5. Qodirova M.X. *Maktab va oila hamkorligi: Nazariya va amaliyot.* – Toshkent: Fan, 2021.
6. Sultonova N. *Zamonaviy tarbiya metodlari.* – Samarqand: Zarafshon, 2020.
7. Davlatov B. *Farzand tarbiyasida metodik yondashuvlar.* // “Pedagogika va psixologiya” ilmiy jurnali, 2022, №2.
8. UNESCO. *Parenting education and support strategies: A global perspective.* – Paris: UNESCO Publishing, 2018.
9. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Oila va maktab hamkorligini mustahkamlash bo‘yicha metodik tavsiyalar.* – Toshkent, 2023.
10. Allport G. *Shaxs va uning shakllanishi.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2017.